

Okul Müdürlüğüne Geçiş Süreci: Yeni Atanan Müdürlerin Mesleki Zorlukları, Yapısal Kaynakları ve Baş Etme Stratejileri

Eğitim Dünyası Araştırma
ve Geliştirme Dergisi
Cilt: 2 Sayı: 1
Sayfa Aralığı: 41-59
e-ISSN: 3062-3863
edagonline.com
© Eğitim 2023 Derneği

Bekir Gürler

Millî Eğitim Bakanlığı, e-posta: gurler_55@hotmail.com

Kaynak Göster:

Gürler, B. (2026). Okul müdürlüğüne geçiş süreci: Yeni atanan müdürlerin mesleki zorlukları, yapısal kaynakları ve baş etme stratejileri. *EDAG Online*, 1(2), 41-59.

ÖZET

Bu araştırma, göreve yeni başlayan okul müdürlerinin mesleki geçiş sürecinde karşılaştıkları zorlukları, bu zorlukların kaynaklarını ve geliştirdikleri baş etme stratejilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde fenomenoloji deseniyle yürütülmüştür. Çalışma grubu, yöneticilik kıdemi 3 ile 18 ay arasında değişen 17 okul müdüründen oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. Bulgular, yeni okul müdürlerinin en çok fiziksel ve ekonomik yetersizlikler, yardımcı personel eksikliği, yoğun bürokratik iş yükü, öğretmen direnci, kurumsal hafıza eksikliği ve paydaş kaynaklı sorunlarla karşılaştıklarını göstermektedir. Katılımcıların bu güçlüklerle baş etmede en çok iletişim temelli stratejilere, meslektaş desteğine, informal mentorluğa ve kademeli uyum pratiklerine yöneldikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak araştırma, okul müdürlüğüne geçişin yalnızca yeni bir göreve başlama değil; yapısal, ilişkisel ve mesleki boyutları bulunan çok katmanlı bir uyum süreci olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürlüğü, mesleki geçiş, mesleki sosyalleşme, mentorluk.

ABSTRACT

This study aims to examine the challenges faced by newly appointed school principals during their professional transition, the sources of these challenges, and the coping strategies they develop. The research was designed within a qualitative framework using a phenomenological approach. The study group consisted of 17 school principals whose administrative experience ranged from 3 to 18 months. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using content analysis. The findings revealed that newly appointed principals primarily encountered physical and financial inadequacies, shortages of support staff, heavy bureaucratic workload, teacher resistance, lack of institutional memory, and stakeholder-related problems. Participants were found to rely mainly on communication-based strategies, collegial support, informal mentoring, and gradual adaptation practices in coping with these challenges. Overall, the study demonstrates that the transition into school principalship is not merely the beginning of a new position, but rather a multilayered adaptation process involving structural, relational, and professional dimensions..

Keywords: School principalship, professional transition, professional socialization, mentoring.

1. Giriş

Eğitim sistemlerinin niteliği, yalnızca merkezî düzeyde üretilen politika belgeleri, stratejik planlar ya da reform söylemleriyle değil; bu düzenlemelerin okul düzeyinde ne ölçüde hayata geçirilebildiğiyle anlaşılmaktadır. Bu açıdan okul, eğitim politikalarının somutlaştığı temel örgütsel bağlamdır (Aydın, 2024; Bursalıoğlu, 2015). Okulun bu işleyişinde okul müdürü, idari süreçleri yürüten, öğretimsel süreçleri yönlendiren, insan ve kaynak yönetimini koordine eden, okul iklimini şekillendiren ve farklı paydaşlar arasında denge kuran çok boyutlu bir liderlik konumunda bulunmaktadır (Bush, 2011; Şişman, 2012). Bununla birlikte okul müdürlüğü, kuramsal olarak giderek daha güçlü bir liderlik rolü ile tanımlansa da uygulamada bu rolün nasıl deneyimlendiği ve hangi sınırlar içinde icra edilebildiği büyük ölçüde sistemsel ve örgütsel koşullara bağlıdır. Öğretimsel liderlik literatürü de müdürün etkisinin bireysel yeterliklerin yanında destek, kaynak ve kurumsal kapasite gibi bağlamsal unsurlardan etkilendiğini göstermektedir (Yücel ve Yüner, 2024).

Bu durum, okul müdürlüğüne geçiş sürecini eğitim yönetimi alanında ayrı bir inceleme konusu haline getirmektedir. Çünkü öğretmenlikten okul müdürlüğüne geçiş, basit bir görev değişikliğinden ibaret değildir; karar alma, sorumluluk üstlenme, ilişki yönetme ve örgütsel meşruiyet kurma biçimlerinin yeniden yapılandığı kritik bir mesleki eşige karşılık gelir (Kılınç ve Gümüş, 2021). Uluslararası literatürde *novice principals* ve *newly appointed principals* başlığı altında gelişen çalışmalar, okul müdürlüğünün ilk yıllarının belirsizlik, rol gerilimi, yoğun sorumluluk baskısı ve mesleki yalnızlıkla karakterize olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar, yeni müdürlük deneyiminin teknik bilgi eksikliğine indirgenemeyeceğini; örgütsel sosyalleşme, okul kültürüne uyum, okulun yerleşik ilişki ağlarına dâhil olma, mikro-politik gerilimleri yönetme ve liderlik kimliğini kurma süreçleriyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret etmektedir (Crow, 2006; Hallinger, 2005; Spillane ve Lee, 2014). Yeni okul müdürlerine ilişkin sistematik derleme çalışmaları da alanın özellikle geçiş deneyimi, mesleki öğrenme, bağlam ve destek mekanizmaları ekseninde kümelenildiğini ortaya koymaktadır (Kılınç ve Gümüş, 2021).

Yeni müdürlük literatüründe öne çıkan temel tartışmalardan biri, idealize edilmiş liderlik beklentileri ile okulun gündelik gerçekliği arasındaki gerilimdir (Çiloğlu ve Kayar, 2023). Göreve yeni başlayan müdürler çoğu zaman okul geliştirme, vizyon oluşturma ve öğretimsel iyileştirme gibi stratejik roller üzerinden düşünülse de uygulamada ilk karşılaştıkları alanlar sıklıkla personel eksikliği, zaman baskısı, bütçe yetersizliği, resmî işlemler, ilişki çatışmaları ve okulun yerleşik kültürüne uyum sorunları olmaktadır (Başaran ve Çınkır, 2011; Medford ve Brown, 2022). Bu nedenle yeni müdürlük deneyimi çoğu durumda hazır bir liderlik pozisyonu değil; yoğun bir öğrenme, yeniden konumlanma ve çoğu zaman destek arayışı süreci olarak yaşanmaktadır.

Türkiye bağlamında bu tartışma daha da önem kazanmaktadır. Türkiye’de okul yöneticiliği, uzun süredir güçlü bir merkezî yapı, ayrıntılı mevzuat düzenlemeleri, sınırlı okul özerkliği ve yoğun bürokratik yük içinde şekillenmektedir. Bu yapı, okul müdürünün rolünü okul gelişimi ya da öğretimsel liderlik çerçevesinde değil; aynı zamanda mevzuata uygunluk, kriz çözme, kaynak bulma, personel koordinasyonu ve dış paydaş baskılarını dengeleme ekseninde kurmaktadır (Şişman, 2012). Türkiye’de okul müdürlerinin karşılaştıkları yönetsel sorunları, bürokratik yükü ve kaynak yetersizliklerini ele alan çalışmalar, müdürlüğün büyük ölçüde yapısal sınırlılıklarla kuşatıldığını göstermektedir (Aslanargun ve Bozkurt, 2012; Başaran ve Çınkır, 2011; Çınkır, 2010; Gültekin vd., 2022; Tanrıoğen vd., 2011). Benzer biçimde göreve yeni başlayan okul müdürleri üzerine yapılan araştırmalar da bu grubun özellikle ilk dönemlerinde mevzuat baskısı, kurumsal uyum güçlüğü, okul içi ilişkileri yönetme ve deneyim

eksikliğini telafi etme gibi sorunlarla karşılaştığını ortaya koymaktadır (Karaköse vd., 2014; Usta ve Boğa, 2021).

Bu çerçevede Türkiye’de okul müdürlüğüne geçiş sürecini yeni bir göreve uyum sağlama problemi olarak ele almak yetersiz kalmaktadır (Tanrıöğen vd., 2011). Çünkü okul, biçimsel kurallarla işleyen nötr bir örgüt değil; öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin ve üst yönetsel aktörlerin farklı beklenti, direnç ve güç ilişkileriyle biçimlenen bir sosyal alandır (Taymaz, 2000). Bu nedenle göreve yeni başlayan müdürün mevzuatı öğrenmek ya da teknik sorunları çözenin yanında okulun kurumsal hafızasını, yerleşik ilişki ağlarını ve görünür ya da görünmez güç dengelerini okuyarak kendi yönetsel meşruiyetini inşa etmek durumundadır. Mikro-politika literatürü, yeni müdürlerin tam da bu nedenle okullarda ilişkişel müzakere yürüten liderler olarak hareket ettiğini göstermektedir (Caruso, 2013).

Buradan hareketle literatürde üç yönlü bir boşluk dikkat çekmektedir. İlk olarak, okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmaların önemli bir bölümü sorun alanlarını tanımlamakta; ancak bu sorunların yeni müdürlük deneyimi içinde nasıl iç içe geçtiğini ve birbirini nasıl beslediğini yeterince açıklamamaktadır. İkinci olarak, yeni okul müdürlüğüne ilişkin uluslararası literatür gelişmekte olmakla birlikte, Türkiye bağlamında ilk dönem deneyimlerini yapısal, ilişkişel ve mikro-politik boyutları birlikte ele alan çalışmalar sınırlı görünmektedir. Üçüncü olarak ise, merkeziyetçi ve bürokratik sistemlerde yeni müdürlerin yaşadığı güçlüklerin resmî destek mekanizmalarının yetersizliği ve informal çözüm ağlarının rolüyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de yeni okul müdürlerinin erken liderlik deneyimlerine ilişkin yakın dönem bulgular (Aydın vd., 2020; Kazak vd., 2021), liderlik kimliğinin kurumsal karmaşıklık, ilişkişel gerilimler ve gelişen profesyonel öz-güven içinde şekillendiğini göstermeye başlamıştır; ancak bu alan hâlen derinleşmeye açıktır.

Bu nedenle okul müdürlüğüne geçiş sürecini, yönetsel sorunların sıralandığı bir başlangıç evresine indirgemeden; yapısal kısıtlar, bürokratik talepler, okul içi ilişkiler, profesyonel yalnızlık ve destek ağları tarafından şekillenen çok katmanlı bir mesleki deneyim olarak ele almak gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım, yeni atanan okul müdürlerinin yaşadığı güçlükleri betimlemek, aynı zamanda bu güçlüklerin hangi bağlamsal ve ilişkişel koşullar içinde üretildiğini anlamayı da mümkün kılar. Dolayısıyla okul müdürlüğüne geçiş, eğitim yönetimi alanında uygulamaya dönük aynı zamanda kuramsal ve politik açıdan da dikkatle ele alınması gereken bir araştırma alanı olarak değerlendirilebilir.

1.1. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları

Bu araştırmanın temel amacı, göreve yeni başlayan okul müdürlerinin mesleki geçiş sürecinde deneyimledikleri zorlukları, bu zorlukların yapısal, kurumsal ve ilişkişel kaynaklarını ve söz konusu süreçte geliştirdikleri baş etme stratejilerini incelemektir. Araştırma, yeni müdürlük deneyimini yalnızca bireysel uyum sorunu olarak değil, mesleki sosyalleşme, örgütsel bağlam ve yönetsel sorumlulukların kesişiminde şekillenen çok katmanlı bir geçiş süreci olarak ele almaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Göreve yeni başlayan okul müdürleri mesleki geçiş sürecinde hangi temel yönetsel, örgütsel ve operasyonel zorluklarla karşılaşmaktadır?
2. Okul müdürleri bu zorlukların yapısal, kurumsal ve sistemsel kaynaklarını nasıl anlamlandırmaktadır?
3. Yeni atanan okul müdürleri bu güçlüklerle baş etmek için hangi bireysel, ilişkişel ve örgütsel stratejilere başvurmaktadır?

2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Mesleki Sosyalleşme ve Rol Geçişi Olarak Okul Müdürlüğüne Başlama

Öğretmenlikten okul müdürlüğüne geçiş, literatürde yalnızca görev değişikliği olarak değil, yeni bir mesleki rolün normlarını, beklentilerini ve sorumluluklarını içselleştirme süreci olarak ele alınmaktadır (Medford ve Brown, 2022). Bu bağlamda mesleki sosyalleşme, bireyin yeni rolüne ilişkin bilgi, değer, davranış ve ilişki biçimlerini öğrenmesini ve zamanla bu role uygun bir profesyonel kimlik geliştirmesini ifade etmektedir (Erkuş ve Aslan, 2021; Greenfield, 1985). Okul müdürlüğüne geçiş de bu anlamda, öğretmenliğin daha sınıf merkezli ve pedagojik doğasından, örgütsel karar alma, kaynak yönetimi, personel koordinasyonu ve hesap verebilirlik sorumluluğu taşıyan daha karmaşık bir yönetsel role geçişi temsil etmektedir.

Bu geçişin önemli yönlerinden biri, okul müdürlüğünün yeni bilgi ve beceriler edinmeyi gerektirmenin yanında profesyonel benliğin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmasıdır. Yeni müdür, öğretmenlikte büyük ölçüde uygulayıcı ve alan uzmanı konumundayken, müdürlükte karar verici, sorumluluk üstlenen ve farklı aktörler arasında denge kuran bir pozisyona yerleşmektedir (Aydın, 2024; Taymaz, 2000). Bu nedenle okul müdürlüğüne başlama süreci, teknik bir öğrenmeden çok, rol beklentilerinin, yetki alanlarının ve profesyonel meşruiyetin yeniden tanımlandığı bir evre olarak okunmalıdır. Özellikle erken kariyer dönemindeki okul müdürleri açısından bu süreç, öz-yeterlik algısının sınındığı, yeni sorumlulukların ağırlığının hissedildiği ve mesleki kimliğin yeniden kurulduğu bir dönemdir.

Mesleki sosyalleşme yaklaşımı, bu geçişin bireysel çabayla açıklanamayacağını da göstermektedir (Merton, 1957). Çünkü yeni rolün nasıl öğrenileceği, bireyin isteği ve yeterliği ile bağlantılı olmayıp; içinde yer aldığı örgütün kültürü, yerleşik normları, bilgi paylaşım biçimleri ve destek yapılarıyla doğrudan ilişkilidir (Spillane ve Lee, 2014). Bu nedenle okul müdürlüğüne geçiş, bir yandan bireysel öğrenme süreci, diğer yandan da örgütsel bağlama yerleşme ve bu bağlam içinde kabul görme süreci olarak değerlendirilmelidir. Türkiye’de okul yöneticiliğine ilişkin araştırmalar da göreve yeni başlayan müdürlerin yalnızca mevzuat ve görev bilgisiyle değil, okulun gündelik işleyişine ve ilişkisel düzenine uyum sağlama bakımından da önemli güçlükler yaşadığını göstermektedir (Erkuş ve Aslan, 2021; Karaköse vd., 2014).

2.2. Gerçeklik Şoku, Profesyonel Yalnızlık ve Destek İhtiyacı

Yeni bir mesleki role geçişte sık karşılaşılan durumlardan biri, role ilişkin beklentiler ile sahadaki gerçeklik arasındaki uyumsuzluktur. Bu durum, literatürde çoğu zaman *gerçeklik şoku* kavramı ile açıklanmaktadır (Dicke vd., 2015). Okul müdürlüğüne geçiş bağlamında gerçeklik şoku, yeni müdürün görev öncesinde zihninde kurduğu liderlik tasarımı ile göreve başladıktan sonra karşılaştığı gündelik ve çoğu zaman acil sorunlar arasındaki gerilimden beslenmektedir (İsmail, 2026). Öğretimsel liderlik, okul geliştirme ve vizyon oluşturma gibi daha stratejik beklentiler, uygulamada sıklıkla personel eksikliği, bütçe sorunları, bakım-onarım ihtiyaçları, resmî yazışmalar, çatışma yönetimi ve paydaş baskıları gibi alanlar tarafından gölgelenebilmektedir.

Bu gerilim, yeni müdürler açısından yalnızca iş yükü artışı yaratmaz; aynı zamanda rol belirsizliği, öz-yeterlik sorgulaması ve profesyonel yalnızlık duygusunu da beraberinde getirir (Aydın vd., 2020). Çünkü okul müdürü, göreve başladıktan sonra artık öğretmenler grubunun doğal bir parçası olmaktan çıkar; fakat aynı zamanda üst yönetim düzeyinde de henüz yerleşik bir profesyonel güven alanına sahip değildir. Bu ara konum, özellikle görevin ilk dönemlerinde yeni müdürlerin kendilerini yalnız, kırılgan ve hata yapmaya açık hissetmelerine neden olabilmektedir (Caruso, 2013). Bu nedenle yeni müdürlük deneyimi, sadece yeni

sorumluluklarla karşılaşma değil, aynı zamanda bu sorumlulukların psikolojik ve ilişkisel yükünü taşıma sürecidir.

Destek mekanizmalarının niteliği, bu sürecin nasıl yaşandığını belirleyen önemli bir etkidir (Çınkır, 2010). Geleneksel usta-çırak modeli ya da kıdemli meslektaşlardan alınan gayri resmî destek, birçok bağlamda yeni müdürler için önemli bir öğrenme zemini oluştursa da günümüz okul yapılarının artan karmaşıklığı karşısında bu desteğin çoğu zaman yetersiz kalabildiği görülmektedir. Tanrıoğen ve arkadaşlarının (2011) vurguladığı gibi, okul yöneticiliği deneyim aktarımıyla öğrenilebilecek kadar sınırlı bir rol değildir. Özellikle çok katmanlı örgütsel yapı, dijitalleşen yönetim süreçleri, artan bürokratik beklentiler ve paydaş çeşitliliği, yeni müdürlerin daha sistematik ve yapılandırılmış destek mekanizmalarına ihtiyaç duymasına yol açmaktadır. Bu nedenle profesyonel yalnızlık ve destek ihtiyacı, yeni okul müdürlüğü deneyiminin yardımcı unsurları değil, onun kurucu boyutları arasında görülmelidir.

2.3. Okul Liderliğinin Mikro-Politik ve Yapısal Bağlamı

Okul müdürlüğüne geçiş süreci, tek başına bireysel uyum ve öğrenme ekseninde değerlendirilemez; bu süreç aynı zamanda okulun yapısal koşulları ve ilişkisel dokusu tarafından biçimlendirilmektedir (Aydın, 2024). Okul, biçimsel kurallar ve mevzuatla düzenlenen bir kurum olmakla birlikte, öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin ve farklı yönetsel aktörlerin beklenti, çıkar, direnç ve iş birliği örüntülerinin iç içe geçtiği bir sosyal alandır (Hoy ve Miskel, 2012). Bu nedenle yeni müdürün yaşadığı güçlükler, görevin teknik gerekliliklerinden değil, okulun mikro-politik yapısından da kaynaklanmaktadır (Usta ve Boğa, 2021). Özellikle yerleşik kadro yapısı, kurumsal hafıza, bilgi akışının niteliği, önceki yönetim anlayışının izleri ve öğretmenlerin yeni yöneticiye yönelik tutumları, müdürün okul içindeki meşruiyetini ve hareket alanını doğrudan etkilemektedir.

Bu çerçevede yeni müdürlük deneyimi, aynı anda hem yapısal hem bürokratik hem de ilişkisel baskılar altında gelişmektedir. Türkiye’de okul müdürlüğünün güçlü merkeziyetçi yapı içinde yürütülmesi, okul yöneticisinin rolünü öğretimsel liderlik ile operasyonel teknisyenlik arasında sıkışan bir pozisyona yerleştirebilmektedir. Okulların sınırlı kaynaklara sahip olması, özerk bütçe eksikliği, yardımcı personel yetersizliği ve teknik ihtiyaçların sürekliliği, yeni müdürlerin zaman ve dikkatini doğrudan gündelik işleyişe çekmektedir (Aslanargun ve Bozkurt, 2012; Taymaz, 2000). Böylece müdür, eğitimsel liderlik rolünü kurmadan önce çoğu zaman okulun işleyen yönetsel düzenini sürdürmekle meşgul olmaktadır.

Bunun yanında bürokratik ve mevzuat odaklı yük de yeni müdürlük deneyiminin temel belirleyicilerinden biridir. Aşırı merkezî yapı, hiyerarşik raporlama süreçleri, sürekli değişebilen mevzuat ve resmî yazışma yoğunluğu, göreve yeni başlayan yöneticilerde hata yapma kaygısı ve bürokratik baskı yaratabilmektedir (Eryılmaz, 2012; Karaköse vd., 2014). Bu durum, yeni müdürlerin görevlerini artırmakla kalmamakta; onların karar alma cesaretini, zaman kullanımını ve önceliklendirme pratiklerini de biçimlendirmektedir (Kazak vd., 2021). Özellikle ilk dönemlerde bu bürokratik yoğunluk, okul gelişimi ve öğretimsel liderlik gibi daha uzun vadeli hedeflerin geri plana itilmesine neden olabilmektedir.

Okul müdürlüğünün bir diğer belirleyici boyutu, mikro-politik ve sosyo-ilişkisel çatışmalardır. Okulun iç ve dış paydaşları arasındaki güç dengelerini yönetmek, özellikle görevin ilk dönemindeki müdürler için oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Veli beklentilerinin yönetilmesi, öğretmen motivasyonunun sürdürülmesi, okul içi gruplar arasındaki dengeyi koruma ve değişime dönük dirençleri göğüsleme gibi süreçler, teknik yeterlikten çok ilişkisel okuryazarlık ve politik duyarlılık gerektirmektedir (Karacaoğlu, 2008). Dolayısıyla yeni müdürlük deneyimi, salt yönetsel bir görev alanı değildir. Okulun sosyal yapısı içinde meşruiyet, kabul ve etki üretme süreci olarak anlaşılmalıdır.

Bu çalışmada okul müdürlüğüne geçişin kavramsal olarak bu üç ekseninde ele alınması önemlidir. Mesleki sosyalleşme ve rol geçişi, yeni müdürün değişen profesyonel konumunu anlamayı; gerçeklik şoku, profesyonel yalnızlık ve destek ihtiyacı, bu geçişin öznel ve ilişkisel boyutlarını görünür kılmayı; mikro-politik ve yapısal bağlam ise yeni müdürlük deneyiminin örgütsel ve sistemsal sınırlarını açıklamayı mümkün kılmaktadır. Böylece okul müdürlüğüne geçiş, bireysel adaptasyon, çok katmanlı, ilişkisel ve yapısal bir mesleki deneyim olarak kavramsallaştırılabilmektedir.

3. Yöntem

Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubunun belirlenme süreci, veri toplama aracı ve veri toplama süreci, verilerin analizi ile araştırmanın inandırıcılığını desteklemek amacıyla alınan geçerlik ve güvenilirlik önlemleri sunulmuştur.

3.1. Araştırmanın Deseni

Bu araştırma, göreve yeni başlayan okul müdürlerinin mesleki geçiş sürecinde deneyimledikleri güçlükleri ve bu güçlüklerle baş etme biçimlerini kendi bakış açıları üzerinden anlamayı amaçlayan nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada, bireylerin belirli bir olguya ilişkin yaşantılarını, bu yaşantılara yükledikleri anlamları ve deneyimlerinin özünü incelemeye odaklanan fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır (Patton, 2014). Fenomenolojik yaklaşım, farkında olunan ancak ayrıntılı ve derinlemesine kavranmamış olguların katılımcı deneyimleri üzerinden anlaşılmasına imkân tanımaktadır (Creswell, 2013). Bu çalışmada da okul müdürlüğünün ilk döneminde yaşanan rol geçişi, yönetsel belirsizlik, gerçeklik şoku ve baş etme arayışları temel fenomen olarak ele alınmıştır.

Fenomenoloji deseninin tercih edilmesinin temel nedeni, araştırmanın okul müdürlüğüne geçiş sürecini yalnızca dışsal sorun alanları üzerinden değil, katılımcıların bu süreci nasıl yaşadıkları ve nasıl anlamlandırdıkları üzerinden incelemeyi hedeflemesidir. Bu yönüyle çalışma, yeni atanan okul müdürlerinin deneyimlerini yönetsel görev yükü açısından, aynı zamanda da mesleki sosyalleşme, profesyonel yalnızlık ve örgütsel uyum bağlamında ele almaktadır.

3.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, bir il merkezi ve bu merkeze bağlı ilçelerde görev yapan, yöneticilik kıdemi 3 ile 18 ay arasında değişen 17 okul müdürü oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır (Patton, 2014). Bu örnekleme yaklaşımı, farklı okul kademelerinde ve farklı kurumsal koşullarda görev yapan katılımcıların deneyimleri üzerinden olgunun ortak ve ayrışan boyutlarını görünür kılmaya imkân vermektedir.

Katılımcıların farklı okul kademelerinden seçilmesine özellikle dikkat edilmiştir. Bu kapsamda çalışma grubunda okul öncesi, ilkököl, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan müdürler yer almaktadır. Böylece yeni okul müdürlüğü deneyiminin yalnızca tek bir okul türüne özgü olmayan, farklı örgütsel bağlamlarda benzer ve farklı yönleri bulunan bir süreç olup olmadığı incelenebilmiştir. Katılımcıların 7'si okul öncesi, 3'ü ilkököl, 5'i ortaokul ve 2'si lise kademesinde görev yapmaktadır. Katılımcılara ilişkin betimleyici özellikler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Yöneticilerin Betimleyici Özellikleri

Katılımcılar	Okul Kademesi	Yöneticilikte Geçen Süre	Cinsiyet	Öğrenci Sayısı	Okuldaki Öğretmen Sayısı	Eğitim Düzeyi	Yaş
Y1	AO	9 ay	K	101-200	1-10	L	36
Y2	AO	3 ay	K	101-200	1-10	L	29
Y3	AO	9 ay	K	101-200	1-10	L	37
Y4	İO	3 ay	E	201-500	11-20	YL	48
Y5	OO	3 ay	E	50-100	1-10	L	41
Y6	OO	3 ay	E	201-500	11-20	L	31
Y7	OO	3 ay	E	501-1000	21-30	L	40
Y8	OO	3 ay	E	501-1000	30+	L	49
Y9	AO	3 ay	K	101-200	1-10	L	31
Y10	AO	3 ay	K	101-200	1-10	L	41
Y11	AO	3 ay	K	101-200	1-10	L	29
Y12	AO	3 ay	K	50-100	1-10	L	35
Y13	OO	12 ay	E	51-100	11-20	L	39
Y14	LİSE	3 ay	E	20-100	21-30	YL	33
Y15	LİSE	3 ay	E	201-500	21-30	L	49
Y16	İO	3 ay	E	201-500	11-20	YL	48
Y17	İO	3 ay	E	501-1000	21-30	YL	38

Not: AO = Anaokulu, İO = İlkokul, OO = Ortaokul, L = Lisans, YL = Yüksek lisans.

3.3. Veri Toplama Aracı ve Süreci

Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formunun geliştirilme sürecinde öncelikle ilgili literatür incelenmiş ve araştırmacının problem alanı ile uyumlu taslak sorular hazırlanmıştır. Ardından soruların kapsam ve görünüş geçerliğini değerlendirmek amacıyla eğitim yönetimi alanında uzman bir akademisyenin görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı soruların ifade biçimi sadeleştirilmiş, bazı sorular ise araştırmacının odağıyla daha uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Görüşmeler, katılımcıların kendilerini rahat ifade edebilecekleri okul ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Her görüşme ortalama 30-35 dakika sürmüştür; görüşme öncesinde katılımcılara araştırmacının amacı açıklanmış, gönüllü katılım ilkesi vurgulanmış ve etik ilkeler doğrultusunda gönüllü onamları alınmıştır. Katılımcıların izni doğrultusunda görüşmeler kayıt altına alınmış ve daha sonra yazılı döküme dönüştürülmüştür. Bu süreçte katılımcı kimliklerini açığa çıkarabilecek hiçbir kişisel bilgi kullanılmamış, tüm veriler anonimleştirilerek değerlendirilmiştir.

3.4. Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz birlikte kullanılmıştır. Analiz süreci birkaç aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada görüşme kayıtları yazılı döküme dönüştürülmüş ve ham veri seti oluşturulmuştur. İkinci aşamada veriler satır satır okunarak anlamlı ifade birimleri belirlenmiş, benzer içerikler ortak kodlar altında toplanmıştır. Üçüncü aşamada ise ilişkili kodlar bir araya getirilerek alt temalar ve ana temalar oluşturulmuştur (Merriam, 2009).

Analiz sürecinde katılımcıların hangi sorunları dile getirdiği, bu sorunları nasıl anlamlandırdıkları ve bu sorunlarla nasıl baş etmeye çalıştıkları dikkate alınmıştır. Böylece veri analizi, yalnızca frekans temelli bir sınıflandırma değil; katılımcı deneyimlerinin anlam örüntülerini ortaya çıkarmaya dönük bir yorumlama süreci olarak yürütülmüştür. Bulgular

bölümünde katılımcı ifadeleri, anonimliği korumak amacıyla “Y1, Y2...” biçiminde kodlanarak doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.

3.5. Geçerlik ve Güvenirlik Önlemleri

Araştırmanın bilimsel niteliğini güçlendirmek amacıyla Lincoln ve Guba'nın (1985) önerdiği inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık ve teyit edilebilirlik ölçütleri esas alınmıştır.

İnandırıcılığı artırmak amacıyla görüşme formu uzman görüşü doğrultusunda geliştirilmiş, veri toplama ve analiz sürecinde araştırma sorularıyla uyum gözetilmiş ve elde edilen bulgular doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Ayrıca görüşmelerden elde edilen bazı yorumlar ve temalar yeniden gözden geçirilerek katılımcı anlatılarıyla tutarlılığı kontrol edilmiştir.

Aktarılabilirliği sağlamak amacıyla araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama süreci ve analiz aşamaları ayrıntılı biçimde betimlenmiştir. Böylece okuyucunun bulguları kendi bağlamı içinde değerlendirebilmesi amaçlanmıştır.

Tutarlılık ve teyit edilebilirlik açısından ise analiz süreci sistematik biçimde yürütülmüş, ulaşılan kod ve temaların ham verilerle uyumuna dikkat edilmiştir. Araştırmacı, yorumlarını veriyile ilişkilendirerek kişisel önyargıların analize yön vermesini sınırlamaya çalışmıştır. Bu bağlamda, verilerin olduğu gibi yansıtılması ve sonuçların veriyile temellendirilmesi temel ilke olarak benimsenmiştir.

4. Bulgular

Bu bölümde, göreve yeni başlayan 17 okul müdürü ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen bulgular sunulmaktadır. Verilerin analizi sonucunda, katılımcıların mesleki geçiş deneyimlerinin iki ana tema etrafında şekillendiği görülmüştür: (1) mesleki geçiş sürecinde karşılaşılan sorun alanları ve zorluklar ve (2) sorunlarla baş etme stratejileri ve çözüm yaklaşımları. Bulgular, yeni okul müdürlüğü deneyiminin teknik görevleri öğrenme süreci olmakla birlikte, yapısal kısıtlar, ilişkisel gerilimler ve destek arayışlarıyla biçimlenen çok katmanlı bir geçiş deneyimi olduğunu göstermektedir.

4.1. Mesleki Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Sorun Alanları ve Zorluklar

Araştırmanın ilk ana teması, göreve yeni başlayan okul müdürlerinin mesleki geçiş sürecinde karşılaştıkları sorun alanlarına ilişkindir. Katılımcı anlatıları, bu sorunların birbirinden bağımsız güçlükler olarak değil, müdürlüğün ilk döneminde yöneticinin rolünü, önceliklerini ve okul içindeki konumunu yeniden şekillendiren iç içe geçmiş baskı alanları olarak deneyimlendiğini göstermektedir. Bu bağlamda bulgular, *fiziksel ve ekonomik sorunlar*, *yönetimsel ve iletişimsel bariyerler*, *bürokratik iş yükü* ve *paydaş profiline bağlı güçlükler* olmak üzere dört alt temada toplanmıştır. Bulgulara ilişkin tematik çerçeve Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Yeni Atanan Okul Müdürlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Tematik Çerçeve

Ana Tema	Alt Temalar	Kodlar
Mesleki Geçiş Sürecindeki Zorluklar	Fiziksel ve Ekonomik Sorunlar	Bakım-onarım problemleri, yetersiz derslik/materyal, yardımcı personel eksikliği, bütçe kısıtlılığı, sosyo-ekonomik çevre ilgisizliği.
	Yönetimsel ve İletişimsel Bariyerler	Öğretmenlerin direnci/önyargıları, kurum kültürü eksikliği, kemikleşmiş kadro yapısı, profesyonel yalnızlık, kurucu müdürlük rehber eksikliği.
	Bürokratik İş Yükü	Aşırı evrak trafiği, sık tekrarlanan toplantılar, resmi yazışma yoğunluğu, kırtasiyecilik.
	Paydaş (Veli/Öğrenci) Profili	Kaynaştırma öğrencisi yoğunluğu, öğrenci devamsızlığı, velilerin müdahaleci tavırları veya eğitime duyarsızlığı.

4.1.1. Fiziksel ve Ekonomik Sorunlar

Katılımcıların anlatılarında en görünür sorun alanlarından biri, okulun fiziksel koşullarına, teknik eksikliklerine ve ekonomik sınırlılıklarına ilişkindir. Özellikle bakım-onarım gereksinimleri, bina eksiklikleri, temizlik personeli yetersizliği ve okulun düzenli gelir kaynaklarından yoksun olması, yeni atanan müdürlerin daha görevin ilk döneminde eğitsel liderlikten çok okulun temel işleyişini sürdürmeye yönelmesine neden olmaktadır. Bu durum, mesleki geçiş sürecinin başlangıç evresinin çoğu zaman okul geliştirme ve öğretimsel liderlikten öte, acil ihtiyaçların karşılanmasına ve okulun asgari düzeninin kurulmasına ayrıldığını göstermektedir. Bir katılımcı, fiziki eksikliklerin kendisi için nasıl temel bir sorun alanı oluşturduğunu şu sözlerle ifade etmiştir:

“Okulun düzeltilmeyi bekleyen; belki kısa vadede olmasa da uzun vadede eğitim öğretimi aksatacak fiziki anlamda eksikleri zorluk yaşamama neden oldu. Bu zorlukların kaynağı nedir acaba diye ben de çok düşündüm. Uzun yıllardır süre gelen okullardaki personel eksikliği olabilir özellikle.” (Y1)

Bu ifade, fiziksel eksikliklerin bina koşullarına ilişkin bir sorun olmadığını; aynı zamanda yöneticinin bu sorunların yapısal kökenleri üzerine düşünmesine yol açan ve göreve başlama deneyimini belirleyen bir baskı alanı oluşturduğunu göstermektedir. Benzer biçimde başka bir katılımcı, temizlik personeli yetersizliğinin okulun gündelik işleyişini doğrudan etkilediğini vurgulamıştır:

“Personel yönünden de sıkıntılarımız oldu. Sene başında TYP’den sadece bir temizlik personeli görevlendirilmişti, okulun temizliği yetişmiyordu. İlk haftanın sonunda ise ikinci personel görevlendirildi.” (Y12)

Bu alıntı, özellikle yardımcı personel eksikliğinin okulun fiziki düzenini ve işleyişini aksatabilecek düzeyde hissedildiğini göstermektedir. Bir başka katılımcı ise fiziki ortamın iyileştirilmesi sürecinde karşılaştığı maddi yetersizlikleri şöyle dile getirmiştir:

“Okul fiziki ortamının güzelleştirilmesi için maddi yetersizliklerle karşılaştım. Okul binasının yapım aşamasında eksik ve düzgün yapılmayan işlerin olması.” (Y4)

Benzer şekilde okulun gelir kaynaklarının sınırlı ya da yok denecek kadar az olması da yeni müdürler için önemli bir yönetsel baskı yaratmaktadır. Bir katılımcı bu durumu şu sözlerle özetlemiştir:

“Bir diğer sorun okulun hiçbir geliri yok. Örneğin kantinimiz yok, velilerimiz okula bağış yapmıyorlar.” (Y9)

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, fiziksel ve ekonomik sorunların yeni müdürlerin mesleki geçiş sürecinde yalnızca teknik sorunlar değil, aynı zamanda yönetsel rol önceliklerini belirleyen yapısal sınırlılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Müdürler, daha görevin ilk döneminde öğretimsel liderlikten çok okulun temel işlevlerini sürdürebilmek için kaynak ve personel arayışına yönelmektedir.

4.1.2. Yönetsel ve İletişimsel Bariyerler

Katılımcı anlatılarında öne çıkan ikinci sorun alanı, okul içindeki ilişkisel düzenin ve kurum kültürünün yeni müdür açısından önemli bir güçlük kaynağı oluşturduğunu göstermektedir. Özellikle öğretmenlerin yeni müdüre karşı mesafeli tutumları, yerleşik alışkanlıklar, önceki yöneticinin etkisinin sürmesi ve kurum kültürünün zayıf ya da parçalı olması, yeni müdürün okul içinde kabul görme ve yönetsel meşruiyet oluşturma sürecini zorlaştırmaktadır. Bir katılımcı, göreve başlama sürecinde yaşadığı ilişkisel gerilimi şu şekilde ifade etmiştir:

“Bu göreve başladığımda şöyle bir durumla karşılaştım. Atandığım okulda görev yapan müdür uzun yıllar görevlendirme olarak çalışmış. Sanki onun yerinden etmişim gibi bir tavır içindeydi. Tanıdığım biri kesinlikle değil karşılıklı tanışmıyoruz fakat ne bir hayırlı olsun ne de okulun düzeni ve işleyişiyle ilgili bilgi vermek.” (Y13)

Bu ifade, yeni müdürlerin okulun geçmiş yönetim pratiği ve ilişkisel mirası ile de karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bir başka katılımcı ise uzun süredir aynı okulda çalışan öğretmenlerin değişime karşı daha düşük motivasyon gösterebildiğini vurgulamıştır:

“Uzun yıllar aynı okulda kalan, rahatlığa fazla alışan, 10-15 yıldır artık velilerin çocuklarını değil torunlarını bile okutan bazı öğretmen arkadaşların üretme konusunda sorunlar yaşamaları. Genelleme yapmak yanlıştır çünkü tam tersine de şahit oldum.” (Y6)

Bu alıntı, kemikleşmiş kadro yapısının ve yerleşik mesleki alışkanlıkların yeni müdürler için değişim ve yenilik üretme süreçlerini zorlaştırabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla yönetsel ve iletişimsel bariyerler, bireyler arası geçimsizlik, okulun kurumsal geçmişi, yerleşik kültürü ve değişime açıklığı ile bağlantılı bir sorun alanı olarak görünmektedir.

4.1.3. Bürokratik ve Örgütsel Uyum Güçlükleri

Katılımcıların anlatılarında dikkat çeken bir diğer boyut, okulun örgütsel işleyişine ilişkin bilgi eksikliği ve aynı anda çok sayıda idari süreci öğrenme zorunluluğudur. Yeni müdürlerin bir bölümü, göreve başladıklarında okulun işleyişini taşıyan diğer idari aktörlerin deneyim eksikliğini de yönetmek zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Bu durum, mesleki geçiş sürecinin sadece bireysel öğrenme değil, örgütsel uyum ve yeniden yapılanma süreci olarak yaşandığını göstermektedir. Bir katılımcı, bu süreci şöyle anlatmıştır:

“Bir diğer problem ben göreve başlamadan önce tüm idari kadronun okuldan ayrılmış olmasıydı. Söz gelimi bir kalemin yerini bile bulmak için zaman harcadım. Kurum hafızası denilen kişilerin olmaması bizi zorladı.” (Y7)

Bu ifade, kurumsal hafıza eksikliğinin yalnızca bilgi kaybı yaratmadığını; yeni müdürün en temel işleyiş süreçlerini dahi deneme-yanılma yoluyla öğrenmesine neden olduğunu göstermektedir. Aynı katılımcı, idari kadronun deneyimsizliğini de ayrı bir sorun alanı olarak dile getirmiştir:

“Göreve başlayan müdür yardımcılarının daha önce idarecilik yapmamış olmamalarıydı. Bir yandan okulu düzene sokmaya çalışırken diğer yandan göreve başlayan müdür yardımcılara işlerin nasıl yapılacağını anlatmak önemli bir problemdi.” (Y17)

Bu alıntı, yeni müdürün birlikte çalıştığı idari ekibin öğrenme sürecini de taşımak zorunda kaldığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle örgütsel uyum güçlükleri, yeni okul müdürlüğü deneyiminin görünmeyen ama oldukça belirleyici boyutlarından biri olarak değerlendirilebilir.

4.1.4. Paydaş Yapısına Bağlı Sorunlar

Katılımcı anlatıları, okulun paydaş yapısına bağlı güçlüklerin de mesleki geçiş sürecinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Özellikle okul çevresini, velileri, öğrencileri ve öğretmenlerin bireysel özelliklerini yeterince tanımıyor olmak, yeni müdürlerin karar alma ve okul yönetimini bağlama uygun biçimde yürütme sürecini zorlaştırmaktadır. Bu durum, yeni müdürlük deneyiminin okul içi bir görev uyumu, okulun sosyal çevresini ve paydaş haritasını tanıma süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Bir katılımcı bu durumu şu şekilde dile getirmiştir:

“Karşılaştığım zorluklardan en önemlisi okulun paydaşlarını tanımiyor olmamdı. Yöneticilerin görevlerini yerine getirebilmesi için çevredeki fırsatları veya tehditleri biliyor olması gerekir. Çalıştığımız öğretmenlerin yeteneklerini bilmiyor olmamız da ayrı bir problemdi.” (Y11)

Bu ifade, yeni müdürlerin fiziksel ve bürokratik sorunlarla birlikte okulun insan kaynağını ve çevresel koşullarını tanıma güçlüğüyle de karşılaştığını göstermektedir. Benzer biçimde başka bir katılımcı, okulun yeni açılmış bir kurum olması nedeniyle hem eksikliklerin fazla olduğunu hem de velilerin ve öğretmenlerin bu sürece sabır göstermekte zorlandığını belirtmiştir:

“Göreve başladığım okul 2022/2023 yılında eğitim öğretim başlamıştı yeni bina olması nedeniyle eksiklikleri fazlaydı eksikliklerin tamamlanması için zamana ihtiyaç vardı ve bu zaman konusunda veliler -öğretmenlerin sabrı çok yoktu.” (Y10)

Bu alıntı, yeni müdürlerin bazen mevcut sorunları yönetmekle kalmadığını; aynı zamanda okulun henüz yerleşmemiş yapısı ve paydaşların yüksek beklentileri arasında denge kurmak zorunda kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla paydaş yapısına bağlı sorunlar, yeni müdürlük deneyiminde okulun toplumsal çevresini ve ilişkisel beklenti düzeyini yönetme gerekliliğini görünür kılmaktadır.

4.2. Sorunlarla Baş Etme Stratejileri ve Çözüm Yaklaşımları

Araştırmanın ikinci ana teması, göreve yeni başlayan okul müdürlerinin karşılaştıkları çok boyutlu sorunlarla baş etmek için geliştirdikleri stratejilere ilişkindir. Katılımcı anlatıları, müdürlerin geçiş sürecini yalnızca pasif biçimde yaşamadıklarını; aksine okul içi ve okul dışı kaynakları kullanarak çeşitli uyum, çözüm ve dengeleme yolları geliştirdiklerini göstermektedir. Bu bağlamda bulgular, *sosyal sermaye ve iletişim, dış kaynaklı destek sistemleri ve yönetsel kararlılık ve adaptasyon* olmak üzere üç alt temada toplanmıştır.

Tablo 3. Yöneticilerin Geliştirdiği Baş Etme Stratejileri

Ana Tema	Alt Temalar	Kodlar
Baş Etme Stratejileri	Sosyal Sermaye ve İletişim	Biz dili kullanımı, yönetim sürecine katılım, gayri resmi (informel) toplantılar, motivasyon artırma, empatik yaklaşım, zamana yayma.
	Dış Kaynaklı Destek ve Network	Deneyimli müdürlerden (mentorluk) destek alma, hayırsever/sponsor bulma, Okul Aile Birliği etkin kullanımı, resmi makamlarla doğrudan iletişim.
	Yönetsel Kararlılık ve Adaptasyon	Uygulamada tutarlılık, işleri önceliklendirme (kolaydan zora), kurum kültürünü inşa etme, mesai dışı çalışma (eve iş götürme).

4.2.1. Sosyal Sermaye ve İletişim

Katılımcıların büyük bölümü, okul içi ve okul dışı sorunların aşılmasında iletişimin belirleyici bir rol oynadığını vurgulamıştır. Özellikle velilerle, öğretmenlerle ve diğer paydaşlarla kurulan ilişkinin niteliği, geçiş sürecinin daha az çatışmalı ve daha yönetilebilir hale gelmesinde önemli görülmektedir. Bu bağlamda açıklama yapma, ikna etme, bireysel görüşmeler yürütme, iyi niyeti görünür kılma ve süreci zamana yayma gibi stratejiler öne çıkmaktadır. Bu stratejiler, yeni müdürlerin yalnızca biçimsel otoriteye dayanmadığını; aksine ilişkisel kabul üretmeye ve kararlarını meşrulaştırmaya çalıştığını göstermektedir. Bir katılımcı, sorunların çözümünde okul paydaşlarını da sürece dahil etmeye çalıştığını şu şekilde ifade etmiştir:

“Engeller veya zorluklar nelerdiyse listeleyip işlem sırasına koyarak kolaydan zora ve öncelik sırasına göre bertaraf etmeye özen gösteriyorum. Tüm bunları yaparken okulun diğer tüm paydaşlarından destek alıyorum.” (Y1)

Bu alıntı, baş etme sürecinin bireysel karar verme, sosyal destek üretme ve paydaşları sürece ortak etme çabasıyla yürütüldüğünü göstermektedir. Benzer biçimde başka bir katılımcı, velilerle iletişim kurmanın ve beklentileri yönetmenin önemini şöyle dile getirmiştir:

“Karşılaştığımız sorunların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacımız var. 3 ay gibi kısa bir sürede okula bakış açısını değiştirmede güzel bir yol aldık diye düşünüyorum. Bunu da velilerle kurduğumuz iletişim ile onların okula bağlılığını artırma çalışmaları ile yaptık.” (Y6)

Bu ifade, iletişimin okulun paydaşları nezdinde yeni yönetime yönelik kabulü ve desteği artırma işlevi taşıdığını göstermektedir. Bir diğer katılımcı ise kuralları uygularken açıklık ve bireysel iletişimin önemine dikkat çekmiştir:

“Kurallara bağlı kalma noktasında net tavır sergileyerek, zaman zaman bireysel uyarılar ya da bireysel görüşmeler yaparak, iyi niyet ve ne yapılmaya çalışıldığını izah etmeye çalışarak.” (Y15)

Bu alıntı da yeni müdürlerin iletişimi yumuşatıcı bir araç, kurumsal düzeni meşrulaştıran ve direnci azaltan bir yönetim stratejisi olarak kullandığını göstermektedir.

4.2.2. Dış Kaynaklı Destek Sistemleri

Katılımcı anlatılarında dikkat çeken bir diğer baş etme biçimi, okul dışındaki ya da okul içindeki deneyimli aktörlerden destek alma eğilimidir. Özellikle deneyimli müdür yardımcıları, daha önce yöneticilik yapmış meslektaşlar, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile resmî yazışma kanalları, yeni müdürlerin karşılaştıkları belirsizlikleri aşmada önemli bir destek alanı oluşturmaktadır. Bu bulgu, yeni müdürlerin karşılaştıkları sorunları kendi bireysel kapasiteleriyle çözmeye çalışmadığını; aynı zamanda kurumsal ve mesleki ağlardan yararlanarak çözüm üretmeye yöneldiklerini göstermektedir. Bir katılımcı, deneyimli bir müdür yardımcısından aldığı desteği şu şekilde ifade etmiştir:

“Her iki problemin çözümü okulun görevlendirme olarak görev yapan müdür yardımcısı. Okul hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, destek olarak bu sorunu aşmamı sağladı. Mali konularla ilgili yapılacaklarla ilgili ondan bilgi alıyorum.” (Y3)

Bu ifade, informel mentorluk ve okul içi rehberliğin yeni müdürlük deneyiminde bilgi aktarımı yanında, yönetsel güven üretimi açısından da önemli olduğunu göstermektedir. Benzer biçimde, sorunların çözümünde resmî kanalların ve üst yönetsel birimlerin devreye sokulduğu da görülmektedir. Bir katılımcı personel eksikliğini çözmek için hem velilere açıklama yaptığını hem de resmî başvuru yollarını kullandığını şöyle anlatmıştır:

“Velilerimize her sınıfa birer yardımcı personel görevlendiremeyeceğimizi uygun bir dille açıkladım, açıklamamı tatmin edici bulmayanları ise ilçe millî eğitim müdürlüğüne yönlendirdim. Personel sıkıntımızı ise DYS üzerinden okul öncesi öğrencilerin desteğe ihtiyacı olduğunu; öğrenci sayımızın geçen yıla göre oldukça arttığını bu yüzden bir personelin yetersiz olduğunu belirterek dile getirdim.” (Y2)

Bu alıntı, yeni müdürlerin okul içinde ve okul dışındaki resmî kanallar üzerinden çözüm aradığını; böylece yönetim sürecini hem ilişki hem prosedür düzeyinde yürüttüğünü göstermektedir. Bir başka katılımcı, fiziki ve teknik eksikliklerle baş etme sürecini şu şekilde ifade etmiştir:

“Bir kısım eksiklikleri kendi çabalarımızla tamamladık. Ama binadaki teknik sorunları çözmek için yazışmalar aşamasındayız.” (Y4)

Benzer biçimde ekonomik destek arayışında da resmî kaynakların önemli olduğu görülmektedir:

“Okul maddi ihtiyaçları için Millî Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitim okullarına direkt para göndermesi bu sorunu büyük ölçekli çözdü. Diğer giderler için İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden destek almaya çalışıyoruz.” (Y12)

Bu ifadeler birlikte değerlendirildiğinde, dış kaynaklı destek sistemlerinin yeni müdürler için tamamlayıcı, çoğu zaman zorunlu ve işlevsel bir baş etme mekanizması olduğu anlaşılmaktadır.

4.2.3. Yönetmel Kararlılık ve Adaptasyon

Katılımcıların baş etme stratejilerinde öne çıkan üçüncü boyut, yönetsel kararlılık ve adaptasyon çabasıdır. Yeni atanan müdürler, karşılaştıkları sorunlara aynı anda müdahale etmek yerine bunları öncelik sırasına koyarak, daha yönetilebilir alanlardan başlayarak ve zaman içinde okulun yapısını tanıyarak ilerlediklerini ifade etmişlerdir. Bu durum, geçiş sürecinin yalnızca krizlerle baş etme değil, aynı zamanda deneyimden öğrenme ve yönetsel öz-güven geliştirme süreci olduğunu göstermektedir. Bir katılımcı, bu yaklaşımı açık biçimde şöyle tanımlamıştır:

“Engeller veya zorluklar nelerdiyse listeleyip işlem sırasına koyarak kolaydan zora ve öncelik sırasına göre bertaraf etmeye özen gösteriyorum.” (Y11)

Bu ifade, yeni müdürlerin karşılaştıkları sorunları rastlantısal biçimde değil, belirli bir öncelik mantığı çerçevesinde ele almaya çalıştığını göstermektedir. Benzer biçimde başka bir katılımcı, geçiş sürecinin yoğun emek ve zaman gerektirdiğini şu sözlerle anlatmıştır:

“Karşılaştığımız zorlukların üstesinden geldik. Şöyle ki yaklaşık 1 ay gündüz okulda gece de evde çalışmak zorunda kaldım. Geçen zaman içerisinde müdür yardımcısı arkadaşlarımız da işleri öğrendi. Ayrıca bu sürede çevreyi de az çok tanıdık.” (Y7)

Bu alıntı, yeni okul müdürlüğü deneyiminin kurumsal, kişisel çaba ve özveri gerektiren bir uyum süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle “çevreyi de az çok tanıdık” ifadesi, uyum sürecinin zamanla okulun insan kaynağını, örgütsel yapısını ve çevresel bağlamını öğrenmeye dayandığını göstermektedir. Bu nedenle yönetsel kararlılık ve adaptasyon, bireysel dirençlilik, deneyim biriktirerek ve süreci okuyarak ilerleme kapasitesi olarak değerlendirilebilir.

5. Tartışma

Bu araştırma, göreve yeni başlayan okul müdürlerinin mesleki geçiş sürecinin yalnızca yeni bir göreve uyum sağlama ya da görev tanımını öğrenme süreci olmadığını; yapısal sınırlılıklar, okul içi ilişkiler, bürokratik baskılar ve sınırlı destek mekanizmaları tarafından şekillenen çok katmanlı bir profesyonel yeniden konumlanma deneyimi olduğunu göstermektedir. Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yeni müdürlerin daha görevin ilk döneminde öğretimsel liderlik, okul geliştirme ve vizyon oluşturma gibi daha stratejik rollerden çok, okulun gündelik işleyişini sürdürmeye dönük sorunlarla yüz yüze geldikleri anlaşılmaktadır. Bu yönüyle çalışma, okul müdürlüğüne geçişin teknik bir görev devrinden ziyade, mesleki sosyalleşme, örgütsel yerleşme ve ilişkisel meşruiyet üretme süreçlerinin kesişiminde gelişen bir deneyim olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmanın en belirgin bulgularından biri, yeni atanan müdürlerin fiziksel ve ekonomik sorunlarla daha görevin başında yoğun biçimde karşılaşmalarıdır. Yardımcı personel eksikliği, okul gelirlerinin sınırlılığı, bakım-onarım gereksinimleri ve bina kaynaklı teknik sorunlar, katılımcıların büyük bölümünde müdürlüğün ilk dönemini öğretimsel liderlikten çok operasyonel düzen kurma süreci haline getirmiştir. Bu bulgu, okul müdürünün kuramsal olarak öğretimsel lider, okul kültürü kurucusu ve öğrenme ortamının yönlendiricisi olarak

tanımlanmasına karşın, uygulamada çoğu zaman yapısal eksiklikleri telafi etmeye çalışan bir koordinatöre dönüşebildiğini göstermektedir. Bu durum, Çinkır'ın (2010) okul müdürlerinin önemli bir bölümünün zaman ve enerjilerini pedagojik liderlikten çok yönetsel ve teknik sorunlara ayırmak zorunda kaldıklarına ilişkin bulgularıyla örtüşmektedir. Benzer biçimde Aslanargun ve Bozkurt (2012) da okul müdürlerinin görevlerinin önemli bir kısmının idari ve operasyonel sorunların çözümüne kaydığını göstermiştir. Dolayısıyla bu araştırmanın bulguları, öğretimsel liderliğin eksikliğini bireysel yetersizlik üzerinden değil, büyük ölçüde okulun yapısal kapasitesi ve kaynak rejimi üzerinden okumayı gerekli kılmaktadır.

Bu bulgu aynı zamanda, yeni okul müdürlüğü deneyiminde gerçeklik şokunun nasıl oluştuğunu anlamak açısından da önemlidir. Yeni müdürler göreve çoğu zaman liderlik, düzen kurma ve okul geliştirme beklentileriyle başlamakta; ancak karşılaştıkları ilk alan çoğu zaman personel eksikliği, gelir yetersizliği ve fiziksel sorunlar olmaktadır. Bu durum, idealize edilmiş yöneticilik rolü ile okulun somut gerçekliği arasındaki mesafeyi görünür kılmakta ve müdürlüğün ilk aylarını yoğun bir uyum baskısı altında şekillendirmektedir. Mesleki sosyalleşme literatürü, yeni role girişte yaşanan bu uyumsuzluğun profesyonel belirsizlik ve öz-yeterlik sorgulaması üretebildiğini göstermektedir (Greenfield, 1985). Bu çalışmada da özellikle fiziki ve ekonomik sorunların yalnızca teknik meseleler olmadığı; aksine yeni müdürün yönetsel önceliklerini zorla yeniden sıralayan bir yapısal gerçeklik olduğu görülmektedir. Bu nedenle, okul müdürlüğüne geçişte yaşanan güçlükleri tek başına bireysel hazırlık eksikliğiyle açıklamak yetersiz kalmaktadır.

Araştırmanın ikinci önemli boyutu, okul içindeki ilişkisel düzenin ve kurum kültürünün yeni müdürün geçiş sürecinde belirleyici bir rol oynamasıdır. Bulgular, öğretmen direnci, kemikleşmiş kadro yapısı, önceki yöneticinin etkisinin sürmesi, kurum kültürünün zayıflığı ve kurumsal hafıza eksikliği gibi unsurların, yeni müdürlerin okul içinde kabul görme ve yönetsel meşruiyet oluşturma sürecini zorlaştırdığını göstermektedir. Bu sonuç, okul müdürlüğünün biçimsel otoriteye dayalı bir pozisyon olmanın yanında okulun yerleşik ilişkisel dokusu içinde tanınma, kabul edilme ve etkili olabilme süreci olduğunu göstermektedir. Greenfield'in (1985) mesleki sosyalleşme yaklaşımı da okul yöneticiliğini resmî rol beklentileriyle açıklamamakta; bireyin içinde bulunduğu bağlamın sosyal ve kültürel özellikleri içinde olduğu ve olmaya çalıştığı bir süreç olarak ele almaktadır. Bu çalışmada ortaya çıkan kurum hafızası eksikliği, bilgi paylaşımındaki kopukluk ve yerleşik öğretmen tavırları, bu kuramsal çerçeveyi destekler niteliktedir.

Özellikle yeni müdürlerin okulun geçmiş işleyişine ve görünmeyen rutinlerine erişememesi, geçiş sürecini profesyonel yalnızlığı derinleştiren bir unsur olarak görünmektedir. Çünkü yeni müdür, bir yandan okulun işleyişini öğrenmeye çalışırken diğer yandan okul içinde dışarıdan gelen kişi olarak algılanabilmektedir. Karaköse, Kocabaş ve Yeşil'in (2014) göreve yeni başlayan okul müdürleri üzerine yaptıkları çalışma da ilk yılların insan ilişkileri, mevzuat yükü ve yönetsel belirsizlik bakımından kariyerin en kırılma evresi olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada da kurum hafızası eksikliği ile öğretmen direncinin birlikte ortaya çıkması, yeni müdürlük deneyiminin yalnızca iş yükü, bir ilişkisel meşruiyet mücadelesi olarak yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle bulgular, okul müdürlüğüne geçişin bireysel bir rol değişiminden çok, okulun sosyal yapısı içinde yeniden konumlanma süreci olduğunu göstermektedir.

Bulguların dikkat çekici bir diğer yönü, bürokratik ve örgütsel uyum güçlüklerinin yeni müdürlük deneyiminin merkezinde yer almasıdır. Resmî yazışmalar, evrak yoğunluğu, idari süreçlerin karmaşıklığı, görevlerin eş zamanlı öğrenilme zorunluluğu ve bazen idari ekibin de deneyimsiz olması, yeni müdürlerin okulun işleyişini kurarken aynı anda çok katmanlı bir öğrenme süreci yaşadığını göstermektedir. Bu durum, Türkiye'deki merkezîyetçi eğitim

yapısının okul müdürlerinin mesleki deneyimini nasıl biçimlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bürokratik yük, burada yalnızca yapılması gereken işlerin fazlalığı anlamına gelmemekte; aynı zamanda müdürün dikkatini eğitsel liderlikten uzaklaştıran ve kısa vadeli işlem mantığını öne çıkaran bir yönetsel çerçeve üretmektedir. Bu bulgu, okul yöneticiliğinin profesyonel bir liderlik alanı olmaktan çok belge, süreç ve prosedür yönetimi içinde sıkışabildiğine ilişkin eleştirilerle örtüşmektedir.

Bürokratik baskının bir başka önemli sonucu da yeni müdürlük deneyiminin başlangıç aşamasında öğrenme sürecini bireysel çaba üzerinden yürütmeye zorlamasıdır. Özellikle kurum hafızasının zayıf olduğu ya da idari kadronun deneyim bakımından sınırlı olduğu durumlarda, yeni müdür aynı anda hem okulun işleyişini kurmakta hem de birlikte çalıştığı kadroyu yönetsel olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu bulgu, müdürlüğe geçiş sürecinde kurumsal destek mekanizmalarının belirleyici önemini göstermektedir. Yani yeni müdürün işi yalnızca öğrenmek değildir; çoğu zaman hem kendisi hem de çevresindeki yapı için bir düzen kurucu olarak hareket etmek zorundadır. Bu sonuç, okul yöneticiliğine geçişin bireysel deneyim kadar örgütsel kapasite meselesi olduğunu da düşündürmektedir.

Araştırmanın ikinci ana teması olan baş etme stratejileri, yeni okul müdürlerinin bu geçiş sürecini yalnızca edilgen biçimde yaşamadığını göstermektedir. Bulgular, müdürlerin karşılaştıkları çok boyutlu sorunlar karşısında en çok iletişim, sosyal sermaye, dış destek sistemleri ve kademeli uyum stratejilerine yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Özellikle biz dili kullanma, bireysel görüşmeler yürütme, açıklama ve ikna yoluna başvurma, velilerle ve öğretmenlerle ilişki kurma çabası, yeni müdürlerin biçimsel otoriteyi doğrudan dayatmak yerine ilişki kurma üretmeye çalıştığını göstermektedir. Bu durum, okul liderliğinin önemli ölçüde ilişki kurma bir pratik olduğunu ve kurumsal direncin çoğu zaman iletişim üzerinden yönetilmeye çalışıldığını ortaya koymaktadır. Goleman'ın (2000) liderlik tarzlarına ilişkin yaklaşımı, demokratik ve koçluk odaklı liderlik biçimlerinin özellikle insan ilişkilerinin yoğun olduğu örgütlerde işlevsel olabileceğini vurgulamaktadır. Bu araştırmadaki bulgular da iletişim odaklı stratejilerin yeni müdürler açısından destekleyici ve doğrudan düzen kurucu bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Özellikle dikkat çeken bir başka sonuç, yeni müdürlerin yaşadıkları zorluklarla baş etmede informel mentorluk ve deneyimli meslektaş desteğine yoğun biçimde başvurularındır. Deneyimli müdür yardımcıları, diğer okul müdürleri ve üst yönetsel bağlantılar, katılımcılar için bilgi kaynağı, belirsizlik duygusunu azaltan, karar verme cesaretini artıran ve profesyonel yalnızlığı hafifleten bir güven ağı işlevi görmektedir. Bu bulgu, Türkiye'de okul yöneticiliğine geçiş sürecinde resmî ve yapılandırılmış mentorluk sistemlerinin yetersizliğini dolaylı biçimde görünür kılmaktadır. Gülşen'in (2019) okul yöneticilerinin mesleki gelişiminde mentorluk yaklaşımına ilişkin değerlendirmesi de mentorluk desteğinin dünya ölçeğinde yaygın ve işlevsel olduğunu, Türkiye'de ise bu alanın henüz sistematik biçimde kurumsallaşmadığını göstermektedir. Bu araştırmada informel mentorluk desteğinin öne çıkması, okul yöneticiliğine geçişte meslektaş ağlarının büyük ölçüde sistem boşluklarını telafi eden bir işleve sahip olduğunu düşündürmektedir.

Bu sonuç, aynı zamanda okul müdürlüğüne geçişte profesyonel öğrenmenin nasıl örgütlendiğine dair önemli bir ipucu sunmaktadır. Eğer yeni müdürler görevlerinin ilk döneminde mali, idari ve ilişki kurma sorunları büyük ölçüde kişisel ağlar ve deneyimli meslektaşlar aracılığıyla çözüyorsa, bu durum okul yöneticiliğine geçişin kurumsal olarak tam anlamıyla yapılandırılmadığını göstermektedir. Bush'un (2011) vurguladığı biçimiyle okul liderliğinin gelişimi, yalnızca bireysel deneyime bırakılamayacak kadar kritik bir alandır. Bu araştırmanın bulguları da yeni müdürlerin yaşadığı güçlüklerin büyük bölümünün sistematik

mentorluk, işe uyum desteği ve uygulamalı liderlik hazırlığı ile daha yönetilebilir hale gelebileceğini düşündürmektedir.

Son olarak, ekonomik sorunların çözümünde okul aile birliği, sponsor desteği, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve resmî başvuru kanallarının kullanılması, Türkiye bağlamında okul müdürlüğünün aynı zamanda bir kaynak yaratma ve kaynak mobilizasyonu pratiği olduğunu göstermektedir. Bu durum, okul müdürünün rolünün okul içi pedagojik liderlikten ibaret olmadığını, çevresel kaynakları harekete geçirme, üst yönetimle ilişki kurma ve okulun maddi sürdürülebilirliğini sağlama gibi işlevleri de içerdiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle yeni müdürlük deneyimi, okul içi aktörlerle birlikte, okulun daha geniş yönetsel ve toplumsal çevresiyle kurulan ilişkinin de bir ürünüdür.

Sonuç olarak bu araştırma, göreve yeni başlayan okul müdürlerinin mesleki geçiş sürecinin üç temel eksende anlaşılabilirliğini göstermektedir: birincisi, yapısal ve bürokratik yükler nedeniyle öğretimsel liderliğin geri plana itilmesi; ikincisi, okulun yerleşik ilişki dokusu içinde meşruiyet ve kabul üretme mücadelesi; üçüncüsü ise resmî destek mekanizmalarının sınırlılığı nedeniyle informel ağların ve kişisel çabanın telafi edici rol üstlenmesi. Bu üç boyut birlikte düşünüldüğünde, okul müdürlüğüne geçişin yalnızca bireysel uyum ya da yönetsel beceri meselesi olmadığı; aksine sistem yapısı, okul bağlamı ve mesleki destek rejimi tarafından şekillenen çok katmanlı bir geçiş deneyimi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle yeni okul müdürlüğü deneyimini anlamak, eğitim yönetimi alanında uygulamaya dönük, kuramsal ve politik sonuçlar üreten bir araştırma alanı olarak önem taşımaktadır.

6. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, göreve yeni başlayan okul müdürlerinin mesleki geçiş sürecinin yeni bir göreve uyum sağlama süreci, aynı zamanda yapısal yetersizlikler, bürokratik baskılar, okul içi ilişkiler ve sınırlı destek mekanizmaları tarafından şekillenen çok katmanlı bir profesyonel deneyim olduğunu göstermektedir. Bulgular, yeni müdürlük deneyiminin özellikle üç eksen etrafında yapılandığını ortaya koymaktadır: öğretimsel liderliğin yapısal ve operasyonel yükler altında geri plana itilmesi, okulun yerleşik ilişki dokusu içinde meşruiyet ve kabul üretme gerekliliği ve resmî destek mekanizmalarının sınırlılığı karşısında informel ağların telafi edici rolü.

Araştırmanın ilk önemli sonucu, yeni atanan okul müdürlerinin daha görevin başında fiziksel-ekonomik yetersizlikler, yardımcı personel eksikliği ve yoğun bürokratik iş yükü nedeniyle öğretimsel liderlikten çok okulun gündelik işleyişini sürdürmeye odaklanmak zorunda kalmalarıdır. Bu durum, okul müdürlüğüne geçişte yaşanan güçlüklerin bireysel yeterliklerle birlikte büyük ölçüde okulun yapısal kapasitesi ve sistemin örgütsel koşullarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. İkinci olarak, öğretmen direnci, kurumsal hafıza eksikliği ve okulun yerleşik ilişki dokusu, yeni müdürlerin okul içinde kabul görme ve yönetsel meşruiyet oluşturma sürecini zorlaştırmaktadır. Bu bulgu, okul müdürlüğüne okulun sosyal yapısı içinde yer edinme süreci olduğunu ortaya koymaktadır.

Üçüncü olarak, yeni müdürlerin bu sorunlarla baş etmek için en çok iletişim, informel mentorluk, meslektaş desteği ve kademeli uyum stratejilerine yöneldikleri görülmüştür. Özellikle deneyimli yöneticilerden alınan destek, yeni müdürlerin belirsizlikle baş etmesinde ve karar süreçlerini yönetmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum, okul yöneticiliğine geçişte kurumsallaşmış destek mekanizmalarının yetersiz olduğu bağlamlarda kişisel ağların ve meslektaş desteğinin sistem boşluklarını telafi ettiğini göstermektedir.

Bu bulgular doğrultusunda üç öneri öne çıkmaktadır. İlk olarak, göreve yeni başlayan okul müdürleri için ilk yılı kapsayan yapılandırılmış bir mentorluk ve işe uyum sistemi geliştirilmelidir. İkinci olarak, okul yöneticiliğine hazırlık programlarının mevzuat bilgisinin yanında kaynak yönetimi, çatışma çözme, okul kültürünü okuma ve paydaş ilişkilerini yönetme

gibi uygulamaya dönük boyutlara da odaklanmalıdır. Üçüncü olarak, yeni müdürlerin operasyonel yükünü azaltacak personel ve teknik destek mekanizmaları güçlendirilmelidir. Aksi halde müdürlük görevi, öğretimsel liderlikten çok gündelik sorun çözme pratiği olarak deneyimlenmeye devam edecektir.

Araştırma, göreve yeni başlayan 17 okul müdürünün deneyimlerine dayanmaktadır ve bu nedenle belirli bir bağlamdaki deneyim örüntülerini anlamaya yöneliktir. Buna rağmen bulgular, yeni okul müdürlüğüne geçişin bireysel bir uyum sürecinden çok, yapısal, ilişkisel ve mesleki boyutları iç içe geçen bir geçiş deneyimi olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Sonuç olarak okul müdürlüğüne geçiş, eğitim yönetimi alanında kurumsal, ilişkisel ve politik boyutları olan kritik bir mesleki eşik olarak değerlendirilmelidir.

Etik Beyan

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmuştur. Araştırma sürecinde katılımcılara gerekli bilgilendirme yapılmış, gönüllülük esas alınmış ve veriler gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazar, herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedir.

Finansman Beyanı

Bu çalışma için herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Bu çalışma tek yazar tarafından yürütülmüştür.

Katılımcı Onamı Beyanı

Araştırmaya katılan bireylerden bilgilendirilmiş gönüllü onam alınmıştır.

Veri Kullanılabilirlik Beyanı

Araştırma verileri etik ve gizlilik gerekçeleriyle kamuya açık olarak paylaşılmamaktadır.

Kaynakça

- Aslanargun, E. & Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin idari görevlerinde karşılaştıkları problemler. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 18(2), 155-180.
- Aydın, M. (2024). *Eğitim yönetimi*. Gazi Kitapevi.
- Aydın, B., Günbey, M. & Kara, E. (2020). İlk defa görevlendirilen okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20 (2), 1194-1205.
- Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2011). *Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi*. Ekinoks Yayınevi.
- Bursalıoğlu, Z. (2015). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış* (19. Baskı). Pegem Akademi.
- Bush, T. (2011). *Theories of educational leadership and management* (4th ed.). SAGE Publications.
- Caruso, L. F. (2013). The micropolitics of educational change experienced by novice public middle school principals. *NASSP Bulletin*, 97(3), 218–252. <https://doi.org/10.1177/0192636513483355>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Crow, G. M. (2006). Complexity and the beginning principal in the United States: Perspectives on socialization. *Journal of Educational Administration*, 44(4), 310–325. <https://doi.org/10.1108/09578230610674930>
- Çınkır, Ş. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin karşılaştıkları yönetsel sorunlar ve çözüm önerileri. *Eğitim ve Bilim*, 35(156), 142-154.
- Çiloğlu, M. A. & Kayar, H. S. (2023). Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri: bir durum çalışması. *Bilim Armonisi Dergisi*, 6 (2): 20-29. doi: 10.37215/bilar.1226730. <https://doi.org/10.37215/bilar.1226730>.
- Dicke, T., Elling, J., Schmeck, A. & Leutner, D. (2015). Reducing reality shock: The effects of classroom management skills training on beginning teachers, *Teaching and Teacher Education*, 48, 1-12
- Erkuş, Z. U., & Aslan, M. (2021). Okul yöneticileri için örgütsel sosyalleşme süreci: Anadolu lisesi yöneticilerinin deneyimlerine dayalı bir araştırma. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(3), 2628–2658. <https://doi.org/10.17679/inuefd.1003356>
- Eryılmaz, B. (2012). *Kamu yönetimi: Kuram, ilkeler, işleyiş*. Okutman Yayıncılık.
- Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. *Harvard Business Review*, 78(2), 78-90.
- Greenfield, W. D. (1985). Being and becoming a principal: Responses to work contexts and ecological demands. *Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association*, Chicago.
- Gülşen, C. (2019). Okul yönetiminde mentorluk. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19, 367-386.
- Gültekin, M., Menekşe, V. & Eren, B. (2022). Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının incelenmesi, *Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi*, 5(3), 193-204.
- Hallinger, P. (2005). Instructional leadership and the school principal: A passing fancy that refuses to fade away. *Leadership and Policy in Schools*, 4(3), 221–239. <https://doi.org/10.1080/15700760500244793>
- Hoy, W., & Miskel, C. (2012). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice* (9th ed.). McGraw-Hill Higher Education.
- Ismail, A. (2026). Antecedents of leadership efficacy development among novice school principals in Malaysia. *Educational Management Administration & Leadership*, 54(1), 130-148.
- Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Küreselleşme sürecinde öğretmen yeterlikleri. *Journal of Values Education*, 6(15), 75-91.
- Karaköse, T., Kocabaş, İ. & Yesil, R. (2014). Göreve yeni başlayan okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *Journal of Faculty of Educational Sciences*, 47(1), 115-136.
- Kazak, A., Yıldız, P. & Satıcı, A.K. (2021). Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar, *International Social Sciences Studies Journal*, 7 (88), 4170-4185.
- Kılınç, A. Ç., & Gümüş, S. (2021). What do we know about novice school principals? A systematic review of existing international literature. *Educational Management*

Administration & Leadership, 49(1), 54–75.
<https://doi.org/10.1177/1741143219898483>

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Medford, J. A., & Brown, T. (2022). Newly appointed principals' challenges in learning and adjusting to school culture. *Heliyon*, 8(9), e10615
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. Jossey-Bass.
- Merton, R. K. (1957). *Social theory and social structure*. Glencoe, IL: Free Press.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Spillane, J. P., & Lee, L. C. (2014). Novice school principals' sense of ultimate responsibility: Problems of practice in transitioning to the principal's office. *Educational Administration Quarterly*, 50(3), 431-465. <https://doi.org/10.1177/0013161X13505290>
- Şişman, M. (2012). *Eğitimde mükemmellik arayışı: Etkili okullar*. Pegem Akademi.
- Tanrıöğen, A., Tanrıöğen, Z. M. & Baştürk, R. (2011). Okul müdürlerinin idari görevleri yerine getirme düzeylerine ilişkin öğretmen algıları. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30(30), 101-114.
- Taymaz, H. (2000). *Okul yönetimi*. Pegem Akademi.
- Usta, M. E. & Boğa, F. (2021). Okul yöneticilerinin okul yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri. *Harran Maarif Dergisi*, 6 (1): 18-49.
- Yücel, T., & Yüner, B. (2024). Öğretimsel liderlik, öğretmen iş birliği ve okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26(4), 1628-1646. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.1256574>